

ВЛИЯНИЕ СУФИЗМА В ПЕДАГОГИКЕ

Халмухамедова Махбуба Аслановна

Преподаватель кафедры Технологического образования
Чирчикского государственного педагогического института

e-mail: maxbuba.xalmuxamedova71@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7996785>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены методы и способы формирования профессиональной компетентности у студентов с помощью религиозных и суфийских учений в том числе учения Накшбандия. Орден Накшбандия отличается от других суфийских орденов тем, что основным девизом этого тариката является лозунг Сердце-Аллаху, руки-делу. Именно постигания ремесла, честное зарабатывание денег собственным трудом главные постулаты которые мы должны донести до наших студентов. На наш взгляд, основы учения Накшбандия играют важную роль в повышении профессиональной компетентности студентов технологического образования и служат сильным мотиватором для работы и профессионального обучения.

Ключевые слова: религия, суфизм, орден Накшбандия, тарикат, профессионального обучения, ремесло, духовный мир человека, религиозное сознание.

ANNOTATION

The article presents the methods and ways of forming students' professional competence with the help of religious and Sufi teachings, including the teachings of Naqshbandiyya. The Naqshbandiyya order differs from other Sufi orders in that the main motto of this tariqah is the slogan Heart to Allah, hands to deed. It is the comprehension of the craft, the honest earning of money by our own labor, are the main postulates that we must convey to our students.

In our opinion, the foundations of Naqshbandiyya teachings play an important role in improving the professional competence of technology education students and serve as a strong motivator for work and vocational training.

Keywords: religion, suffism, Naqshbandiyya order, return, tarikat, vocational training, craft, human spiritual world, religious consciousness.

ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION)

Когда мы задумываемся о роли ценностей в воспитании будущих педагогов, нашей главной задачей является формирование у студентов профессиональных компетенций. Традиционные ценности являются очень распространёнными в нашей стране.

Одним из традиционных ценностей распространённых на нашей территории является суфийское учение Накшбандия, которое оказало большое влияние на формирование нравственности и духовного мировоззрения людей. Учение Накшбандия отличается от других суфийских течений тем, что это учение не пропагандирует отрешенность от мирской жизни, а неразрывное единство человека и общества.

Важнейшую особенность педагогики и дидактики суфизма составляет значение разума и знания в нравственной жизни человека. Благодаря разуму человек познаёт не только окружающий мир, но и самого себя. Разум создаёт добронравие человека, помогает ему подавить страсти, преодолевать злонравие, достичь цели и счастья.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ (METHODS)

«Суфизм приобрел большой авторитет среди широких масс, об этом говорят множество фактов. Жизненные эпизоды, своеобразные приключения суфиев служили образцом поведения «самых близких богу святых», а их слова считались законом.»[1]

Бахоуддин Накшбанд был известным представителем Центрально-азиатского суфизма (тасаввуф). Его мудрое изречение: «Дил ба ёру, даст ба кор» (Дословно: Душа должна быть в гармонии с Всевышним, а руки должны быть - в работе) и поныне не потеряли своего философского значения. Бахоуддин Накшбанд был известен под именами: Бахоуддин Мухаммад, Бурхан ад-дин Мухаммад аль-Бухари, Ходжаи Бузург и Шахи Накшбанд (1318-1389) – суфийский учитель, считается основателем самого значительного суфийского ордена Накшбандия (фактически он является пятым шейхом ордена). Его отец был ткачом и гравировщиком по металлу. Как и Баховуддин Накшбанди также стал ткачом, и его шелковая материя с золотыми и серебряными нитями была очень популярна. Бахоуддин Накшбанд, как полагают, являлся защитником ремесленников и их изделий кустарного промысла, особенно если они имели какое-то отношение к декоративным образцам искусства.

Бахоуддин Накшбанд был сторонником простоты и непритязательности вплоть до аскетизма, и отвергал обряды и показную набожность. Он сформулировал 11 правил медитации (мушахида) 8 из которых были написаны его духовным наставником Гидждувани. «Накшбанд распространил «тихий зикр» с определённой методикой дыхания. Он при этом отрицательно относился к показным сорокадневным постам, бродяжничеству, публичным радениям (само) с музыкой и танцами и громкому зикру и считал бесполезным принцип силсилат ал-барака, когда барака («благодать»), передаётся шейхом персонально по линии передачи от основателя. По его представлению, барака даруется непосредственно всевышним, но не от шейха или патрона. Его принципами были - духовная чистота, отказ от роскоши и стяжательства, непритязательность, отказ от контактов с властями, затворничество в обители и узком кругу. При этом суфий должен строго следовать сунне и выполнять все предписания Шариата.» [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ (RESULTS)

Педагогика суфизма-это искусство управления волей и желанием воспитуемого человека в определённом направлении, соответствующими средствами и методами. Дидактическое кредо суфизма-это систематические и целенаправленные занятия, упорная и последовательная учёба. Исходя из вышеперечисленного мы можем использовать суфизм для достижения наших целей в педагогике. Особенно суфийское мышление учения Накшбанди подходит для повышения компетентности у студентов технологического образования.

Технологическое образование является реальным средством гуманизации личной и общественной жизни, стратегическим фактором развития личности и общества.

Важнейшим компонентом технологического образования как педагогической дисциплины является трудовое воспитание. Владение знаниями, определённой совокупностью навыков и умений определяет только пригодность к труду, к исполнению конкретных трудовых обязанностей в социуме. Главное же состоит в том, чтобы сформировать готовность к труду. Трудовое воспитание-одна из сторон технологического образования, которое направлено на формирование нравственной основы труда.

Также и в учениях Накшбанди главный компонент совершенного человека, это его приученность к труду и имение навыков различных ремёсел. В сообщества не брали людей не владевших тем или иным видом ремесла.

ОБСУЖДЕНИЕ (DISCUSSION)

Говорят, что один из царей Герата устроил пир Бахауддина Накшбанда. Присутствующий на пиру Бахауддин Накшбанд не взял со стола даже куска хлеба. Когда царь спросил причину этого, он ответил вопросом «Какова профессия вашего величества?» Король удивился и сказал: «Мой господин, я царь!» Это моя профессия! Царь-это не профессия. Давид, мир ему зарабатывал на жизнь кузнечным делом, для меня халяльная еда только та которую человек добывает своим трудом и ремеслом. Сказав это Накшбанд покинул пир.

У Накшбанды было своеобразное отношение к труду. Бахауддин Накшбанд спрашивал каждого ученика, проходящего к нему: «Каким ремеслом ты владеешь?» Если проходящий к нему ученик не владел ремеслом, то его не принимали в тарикат.

Эту сторону учения мы можем внести в современные реалии и мотивацию будущих преподавателей технологии.

Главным мотивом для изучения предмета технологии является овладение ученика ремеслом будь то шитье, столярное или токарное дело. Получение знаний по будущей профессии приводит ученика к осмыслению выбора будущей профессии. При этом большое влияние имеют трудовые навыки и именно их мы можем мотивировать с помощью учения Накшбанды. Овладение ремесла для ученика должно быть мотивировано приучением их к труду, дисциплине и самосовершенствованию. Главным действующим организатором этого процесса является преподаватель. Преподаватель должен не только теоретически знать свой предмет но и уметь выполнять самостоятельно технологическое изготовление изделий и предметов. Авторитет преподавателя неизменно связан с его профессиональной компетентностью. В учении Накшбанды авторитет наставника беспрекословен. Наставник должен быть примером для своих учеников. Это способствует к совершенствованию знаний и духовности ученика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (CONCLUSION)

Преподаватель технологии наряду с передачей знаний учащимся в дальнейшем, формирует у них навыки, связанные с определёнными профессиями. Преподаватель технологии должен иметь высокую квалификацию и профессиональные навыки в своём деле. Для достижения этого результата помимо знаний и умений, преподаватель должен иметь возможность влиять на учащихся через свой апробированный метод-воспитание духовности, трудолюбия и давать мотивацию к стремлению учеников

освоить ту или иную профессию. Этому всему будущий учитель технологии может научиться изучив отношения между наставником и учеником в учении Накшбанди. Опыт наших предков донесшие до нас сокраментальные азы взаимоотношений ученика со свои наставником мы должны применять и сегодня, так как наши великие предки достигшие высоких достяжений в своё время были воспитаны на этих ценностях.

Использованная литература (references):

- 1.Абдуллаева Ш.А., Зайнитдинова М.А., Халикова Г.И. “История педагогики” (Учебник) Ташкент – Изд-во «Fan va texnologiya» - 2017
2. Усмонов О. Бахоуддин Накшбанд. /Маънавият юлдузлари.- Т.: Абдулла Кодирый, 2001.- Б. 167. 91
- 3.Халмухамедова М.А Нақшбандия тариқати воситасида технологик таълим йўналиши талабаларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш. Монография.- Т.: «MALIK PRINT CO», 2022.